

ОРИЕНТАЦИЯ НА «МАССОВУЮ ЛИТЕРАТУРУ» В РОМАНЕ-КАРЬЕРЕ В.ПЕЛЕВИНА «ПОКОЛЕНИЕ П»

Тагоева Ферузабону Эркиновна

Преподаватель русского языка и литературы

Кафедры «История и филология»

Азиатский Международный Университет

feruzabonu.tagayeva.1902@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14523139>

Аннотация: В статье рассматривается творчество писателя-постмодерниста В.Пелевина на примере романа «Поколение П» и ориентация на «массовую литературу» в этом произведении.

Ключевые слова: Постмодернизм, «массовая литература», роман-карьера, реклама, симулякр, слоган.

Annotation: The article deals with the work of the postmodernist writer V. Pelevin on the example of the novel "Generation P" and the orientation towards "mass literature" in this work.

Key words: Postmodernism, "mass literature", novel-career, advertising, simulacrum, slogan.

К середине 1990-х годов писатели-постмодернисты все меньше внимания уделяли экспериментаторству с формой, содержание произведений наполнилось проблемами экзистенции современного человека. В целом оставаясь все еще постмодернистскими, произведения предлагают указатели на обозримые цели в вакууме, образовавшемся после разрушения реальности.

Так, В.Пелевина в этот период больше всего интересует вопрос взаимодействия и зависимости действительности и вымысла, реальности и искусства, реализма и фантазии. В произведениях молодого автора объективная реальность подчас и вовсе исчезает, заменяет ее воплощение или сублимация сознания и подсознания героя (как, например, в повести «Чапаев и Пустота»).

В свойственной постмодернизму манере Пелевин выдвигает персонажа со сдвинутым сознанием, морально или физически неполноценного («Омон Ра»), переживающего кризис мировоззрения. Все это облекается в синтетический язык. Рождается некий «стилистический метасихоз», по определению М.Репиной [6. С. 12].

В романе «Generation П», согласно постмодернистской доктрине, Пелевин, как и в более ранних своих произведениях, продолжает игру с культурными кодами прошлого на всех уровнях художественного дискурса, включая языковой. Писатель объединяет язык разных исторических периодов и социальных групп, иначе интерпретирует бытийные клише и стереотипы мировоззрения. В структуре романа используется так называемый прием полистилистики, т.е., по замечанию Нефагиной Г.Л. стилевой неоднородности произведения [4. С.295]. Отсюда – несоблюдение норм литературного языка, вкрапления разностилевых элементов, подчеркивающих относительность истин.

Надо отметить, что в поле интересов писателя В.Пелевина по большей части находятся проблемы коллективного бессознательного и, как следствие, сознание индивида. Реализация такого интереса происходит при синтезе в пространстве одного произведения реализма, фантастики и постмодернизма, что выявим при анализе текста романа «Generation П».

Немаловажным является и тот факт, что Пелевин в этом романе больше ориентирован на требования принципы «массовой литературы». Как свидетельствует критик А.Архангельский, романом «Generation П» Пелевин сменил стиль элитарной метафизической прозы на интеллектуальную попу, лишь игру в философичность[1. С. 26]. Насколько роман соответствует такому определению, стоит уточнить.

Роман-карьера «Generation П» появился неслучайно, поскольку основная коллизия проистекает из сущности современного мира, вооруженного медийными и компьютерными технологиями. Стоит напомнить, что роман написан в 1990-е годы и опубликован в 1999 году. В 2011 году роман был экранизирован.

Ключевая тема романа – реклама и ее влияние на общество. Виртуальная реальность, созданная современными технологиями, определяет сознание человека, манипулирует его потребностями, определяет выбор. Автор приравнивает рекламу и СМИ к наркотикам-галюциногенам, подменяющим современному человеку действительность. Средствами манипулирования выступают симулякры, т.е., абсолютные знаки без внутреннего смысла.

Распространенные маркетинговые стратегии автор испытывает уже с самого начала романа, начиная с заглавия. Как отмечает Е.Шкловский, придумать слово под букву «П» в названии читатель может сам, найдя ответ в самом романе[7. с. 5]. В художественном дискурсе автор разместил намеки на многочисленные смыслы этой буквы. Мотивацию свою писатель объясняет стремлением придать словам, понятиям, явлениям современной действительности «новый социальный и психологический статус»[2. С. 19].

Название происходит от известного рекламного слогана «Новое поколение выбирает Pepsi». Целевой аудиторией рекламы стало поколение 1970-х годов рождения: «Когда-то в России и правда жило беспечальное юное поколение, которое улыбнулось лету, морю и солнцу – и выбрало «Pepsi». Сейчас уже трудно установить, почему это произошло. < ... > Скорей всего, причина была в том, что идеологи СССР считали, что истина бывает только одна. Поэтому у поколения «П» на самом деле не было никакого выбора, и дети советских семидесятых выбирали «Pepsi» точно так же, как их родители выбирали Брежнева»[5. с. 1].

Однако, в романе есть отсылки и к другому варианту трактовки буквы «П» - это ненормативный вариант слова «финал, крах». Такая трактовка указывает на описанное в романе «потерянное поколение», чья молодость пришлась на период смены формаций.

Критик Муриков Г. Указывает также на написание заглавия романа – сочетание английского слова «Generation» и русской заглавной буквы «П». исследователь видит в этом намек на российскую действительность 1990-х годов, т.е., именно русский «КРАХ»[3. С. 32]. Таким образом, Generation П для Пелевина – это поколение его

сверстников и современников, воспитанных на рекламе, выбравших многие западные достижения, включая идеологию, выбравших Пепси в стране, катящейся в пропасть.

Чтобы проиллюстрировать, как формируется мировоззрение личности в мире таблоидов и слоганов, Пелевин плотно увязывает документальные, реалистические элементы с фантастикой, мистикой, мифологией, роль доминирующего фактора отдавая симулякру.

Значительный объем в тексте романа составляют рекламные слоганы и тексты сценариев. Главный герой романа Вавилен Татарский – автор рекламных текстов. Выпускник Литинститута и несостоявшийся поэт, он достаточно начитан, чтоб использовать в своих текстах мотивы и образы классической литературы, исторические легенды, мифологию и национальный фольклор. Незаметно для самого автора рекламы обычные предметы широкого потребления в таком антураже обретают статус подлинных человеческих ценностей. Например, реклама стирального порошка «Ариэль» выполнена в романтическом, готическом антураже: по лунной дороге спускается прекрасный Дух и приносит встречающей его девушке что-то важное, какую-то святыню. А в конце ролика возникает пачка стирального порошка и звучит фраза «Об Ариэле я услышала от подруги» [5. С.12].

Обращаясь к ориентации писателя на массового читателя отметим, что успех роману обеспечивает гибридность языка и многослойное кодирование смыслов. Использование элементов неомифологизма, текстуальная игра, ненавязчивость общего плана повествования, за исключением пространных философских размышлений, растушеванная авторская позиция, не имеющая назидательной характеристики, ставят роман в позицию между элитарной и массовой литературой.

Повествование приобретает форму произвольной инсталляции благодаря внедрению в дискурс одновременно факты реальности и иррационального мира. Подлинность остается лишь за масс-медиа, все остальное – политическая власть, любовь, гуманизм, справедливость – подменяется иллюзией.

Часто предметом полемики в критике становится употребление Пелевиным прямых или косвенных цитат из собственного творчества. Автор успешно использует свое и чужое слово, фрагментов из повседневной реальности, классической и современной литературы, философии и мифологии, подчеркивая тем самым амбивалентность своего творчества.

References:

1. Архангельский А. («Известия», 24 марта 1999)/ Шкловский Е.А. «ПП, или Победитель Пелевин»./<http://pelevin.nov.ru/stati/o-pp/1.html>
2. Дьякова К. И всё-таки он — SAPIENS: элементарная интерпретация романа В.О. Пелевина «Generation “П”»
3. Муриков Г. Параллельные миры. Постмодернизм. Россия. XXI век. «Новый Мир» 2011, № 2. (2011).

4. Нефагина Г.Л. Русская проза второй половины 80-х -начала 90-х годов XX века: Учебное пособие для студентов филологических факультетов вузов. Минск: НПЖ «Финансы, учет, аудит», «Экономпресс», 1997. 631 с. С.295
5. Пелевин В.О. Generation «П». — 1-е издание. — М.: Вагриус, 1999. — 300 с. С.1
6. Репина М.В. "Творчество В. Пелевина 90-х годов XX века в контексте русского литературного постмодернизма"/ автореферат диссертации, 2004/
<https://cheloveknauka.com/tvorchestvo-v-pelevina-90-h-godov-xx-veka-v-kontekste-russkogo-literaturnogo-postmodernizma>
7. Шкловский Е.А. «ПП, или Победитель Пелевин». /http://pelevin.nov.ru/stati/opp/1.html

INNOVATIVE
ACADEMY